

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Mannonova Aziza Abdumumin Qizi¹,

Begaliyev Jo'rabek Toshbekovich²

¹ Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali Tarix fani yo'nalish talabasi

mannonovaaziza9@gmail.com

² Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

jbegaliyev@outlook.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617402>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlari, uning ta'lim jarayonidagi ta'siri va kelajakdagi rivoji haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Raqamli ta'limni qo'llashda bilim olish samaradorligini oshirish hamda uning sifatini takomillashtirish, afzalliklari va cheklovlari ko'rib chiqilgan. Maqolada raqamli ta'limni samarali joriy etish uchun taklif va tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, tezkor internet, samaradorlik, ta'lim sifati, raqamli texnologiya, axborot va texnologiya

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Mannonova Aziza Abdumumin Qizi¹, Begaliyev Jo'rabek Toshbekovich²

¹ Student of the History Department, Samarkand Branch of Kimyo International University in Tashkent, Uzbekistan

² Senior Lecturer, Department of Social and Humanitarian Sciences, Samarkand Branch of Kimyo International University in Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article explores the opportunities of the digital learning environment, its impact on the educational process, and prospects for future development. The effectiveness of knowledge acquisition and the improvement of educational quality through the application of digital learning are analyzed, along with its advantages and limitations. In addition, the article presents proposals and recommendations for the effective implementation of digital learning.

Keywords: digital learning, high-speed Internet, efficiency, quality of education, digital technology, information and technology.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Манонова Азиза Абдумумин кизи¹, Бегалиев Журабек Тошбекович²

¹ Студентка образовательного направления «История» Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё

² Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные науки» Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё

Kirish

Bugungi kunda kishilik jamiyatining barcha jabhalarida yangi innovatsion g'oyalar va raqamli texnologiyalarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ulardan

foydalanish inson hayotini o'zgartirib, uning faoliyati sifatini oshirishga yo'l ochmoqda. Raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti jamiyatning turli qatlamlari, ayniqsa yoshlarning fikrlash darajasining kengayishiga va axborot olish imkoniyatini osonlashtirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning rivoji ilm-fanning yangi tarmoqlarini vujudga kelishini ta'minlamoqda.

Ta'lim sohasidagi rivojlanib borayotgan axborot va texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish hamda Oliy ta'lim muassasasi ishining samaradorligi va tezkorligini oshirish imkoniyatlarining paydo bo'lishiga xizmat qilmoqda. Xususan, O'zbekistonda 2020-2030-yillarga mo'ljallangan «Raqamli O'zbekiston strategiyasi va «Milliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi doirasida ta'lim sohasida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda.

Metodologiya

Raqamlashtirishga hozirgi kunda aniq ta'rif berilmagan. Lekin ilmiy-tadqiqot ishlarida mualliflik ta'riflari mavjud. Jumladan, D.Sviridenko o'z ishlarida raqamlashtirish, axborotlashtirish va kompyuterlashtirishdan keyingi bosqich bo'lib, u asosan hisoblash texnikalari, kompyuterlar va axborot texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq deb hisoblaydi.

Rossiyalik olim A.Yu.Uvarov raqamli ta'lim muhitini «o'quv jarayonini tashkil etish uchun zarur bo'lgan pedagogik va didaktik shart-sharoitlarni, o'quv -uslubiy materiallarni, texnik va dasturiy vositalarni o'z ichiga olgan tizim» sifatida ta'riflaydi.

O'zbek olimlardan N.A.Muslimov va M.H.Lutfillayev respublikamizda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish muammolari va istiqbollarini o'rganib, O'zbekiston sharoitida raqamli ta'limni joriy etishning milliy modelini taklif etdilar. Ular elektron ta'lim resurslarini yaratish va ulardan foydalanish metodikasini ishlab chiqishda milliy-madaniy xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar.

Tahlil

Raqamli ta'lim texnologiyalari bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning joriy etilishi nafaqat o'quv jarayonini optimallashtiradi, balki bilim olishning yangi shakl va uslublarini yaratadi. Masalan, onlayn ta'lim platformalari (Coursera, EdX, Udey), milliy elektron ta'lim tizimlari, shuningdek, mobil ilovalar talabalarga mustaqil ta'lim olish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli ta'limning ijtimoiy ta'siri ham muhimdir. U ta'limni ommalashtiradi, ya'ni geografik yoki ijtimoiy imkoniyatlari cheklangan yoshlar ham bilim olish imkoniga ega bo'ladi. Shu orqali jamiyatda bilimli mutaxassislar soni ortadi va mehnat bozori uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlanadi. Shu sababli, raqamli ta'lim texnologiyalarini samarali joriy etish uchun infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, interaktiv dasturlarni keng joriy etish hamda sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanish zarur. Ana shunda raqamli ta'lim nafaqat ta'lim tizimini, balki jamiyat taraqqiyotini ham yangi bosqichga olib chiqishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muammo va yechimlar

Muammo	Taklif va tavsiya
---------------	--------------------------

Internet va texnika yetishmasligi	Tezkor internetni barcha hududlarga yetkazish va barcha qurilmalar bilan ta'minlash
O'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi	Maxsus treninglar, malaka oshirish kurslarini tashkil etish
Chet el tajribasiga ehtiyoj	Xalqaro onlayn platformalar dasturlaridan foydalanish
Ma'lumot xavfsizligi muammosi	Kiberxavfsizlikni kuchaytirish, blokcheyn asosida sertifikat/diplom berish

Xulosa

Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonida ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning eng muhim omillaridan biri- raqamli ta'lim texnologiyalarni joriy etishdir. Mazkur texnologiyalar ta'lim jarayonini nafaqat qulay balki uning sifatini ham tubdan oshiradi. Raqamli ta'lim texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim jarayonida sifat va samaradorlikni oshirish, yoshlarni xalqaro standartlarga mos bilim va ko'nikmalarga ega etib tayyorlash kelajakda raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish ilm -fan va innovatsiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xusanboy Mo'minov. Raqamli tarix. Toshkent «Nurafshon business» 2022y. 6bet
2. «Sifrovoye texnologii v obrazovanii» Sank-Peterbuerg 2023g. 8bet
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019yil 8-oktyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5847 son Farmoni
4. Uvarov A.Yu. Obrazovaniye v mire tsifroykh texnologiy: na puti k tsifrovoy transformatsii -M. Izdatelskiy dom GU-VSHE, 2021g. 168bet.
5. Muslimov N.A. Lutfillayev M.H. Elektron ta'lim resurslari, yaratish va foydalanish. O'quv qo'lanma- Toshkent. «Fan va texnologiyalar» 2020y. 224bet.